

ВОПРОСЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Каравайкин Александр Викторович

Лаборатория неэлектромагнитной кибернетики «ВЕГА»

karavaykin@mail.ru

В докладе представлены результаты исследований направленных на создание условий для формирования дополнительной электродвижущей силы в электрических приборах генерирующих неэлектромагнитные информационные процессы.

Современное учение об электричестве имеет совершенно феноменологичный характер, проявляющийся в полном отсутствии объяснения самой природы предмета изучения и ограничивающийся лишь описанием явлений и процессов. Инженерный подход, в разрешении подобной ситуации реалистично-практичный, демонстрирующий абстрагируемость от отсутствия физического понимания сути электрических процессов и настаивающий на необходимости их практического использования. Обнаружение и исследование информационных свойств электричества [1,2,3,4] целиком и полностью отвечает такому инженерному взгляду на данную проблему.

Например, современная электродинамика трактует идеальный источник электрического процесса как независящий от нагрузки. При этом само понятие нагрузки трактуется как интенсивность электрического процесса – тока и характеризуется электрическим сопротивлением цепи как его приемника. Введение же такого параметра электрического процесса как напряжение, применительно к рассмотрению реального источника, способно характеризовать его основной принцип функционирования, проявляющийся в линейном его снижении при росте нагрузки. Кроме того, снижение напряжения на реальном источнике электрического процесса, при росте подаваемой на него нагрузки, является одним из феноменов...

Обнаруженная в 1820 году Эрстедом способность магнитной стрелки определенным образом реагировать на электрический процесс определило собой целое направление его детектирования. Данный эффект также строго лежит в рамках рассматриваемого нами феноменологичного подхода учения об электричестве и является одним из фундаментальных его составляющих. Инженерная мысль человечества позволила, используя подобный перечень обнаруженных эффектов, феноменов электрических процессов, разработать и внедрить в повседневную практическую деятельность целый комплекс приборов и систем, призванных решать разнообразные вопросы, как детектирования, данного процесса, так и его практического использования в различных сферах науки и техники.

Однако, вся эта радужная картина современной электродинамики рассыпается прахом при использовании в качестве приемника электрического явления

электротехнических приборов, генерирующих неэлектромагнитные процессы. Приборы способные генерировать неэлектромагнитные процессы и имеющие электрический принцип работы экспериментально демонстрируют ряд феноменологичных эффектов по ряду признаков выпадающих за привычные рамки классической электродинамики, но целиком и полностью объясняющихся информационными свойствами электричества. Подобное утверждение непосредственно вытекает из обнаруженной неспособности измерительных приборов различных типов детектировать классические электрические параметры в соответствии с общепринятыми в системе СИ соотношениями предусмотренными Законом Ома, а величины отклонений зависят только от интенсивности процесса неэлектромагнитного генерирования. Такая ситуация требует ввода в выражения Закона Ома, как для полной цепи, так и для его выделенного участка дополнительного коэффициента ответственного за информационные свойства носителей заряда, величина которого объективно определяется только интенсивностью неэлектромагнитных процессов генерируемых в рассматриваемой электрической цепи. Как прямое следствие вышесказанного, существует необходимость внесения коррективов в некоторые устоявшиеся электродинамические понятия, в том числе, речь идёт об эффекте падения напряжения на реальном источнике электричества при росте подключенной к нему электрической нагрузки. Классическая электродинамика предлагает соответствующую модель обоснования этого явления, в каком качестве можно на нее полагаться при использовании такого источника для генерирования неэлектромагнитных процессов? Легко показать экспериментально, что основополагающим фактором, определяющим величину, так называемого, падения напряжения на источнике электричества, используемого для питания прибора генерирующего неэлектромагнитный процесс, является не величина его электрической нагрузки, а интенсивность самого неэлектромагнитного процесса! При определенных параметрах генерирования неэлектромагнитного процесса электрическим прибором, может наблюдаться, непостижимый с точки зрения классической электродинамики феномен характеризующийся отсутствием падения напряжения на источнике, более того, возрастание питающего напряжения.

Далее, для общего понимания сути явления необходимо обратиться к некоторым теоретическим вопросам характеризующим неэлектромагнитные процессы.

Генерирующий неэлектромагнитный процесс электрический прибор способен создавать противоположные по знаку воздействия, структурирующее и деструктурирующее. Структурирующее воздействие характеризуется излучением неэлектромагнитной информации в пространство, а деструктурирующее, обратным процессом, поглощения из пространства информации имеющей неэлектромагнитную природу. Каждому из описанных воздействий соответствует характерная картина приборного детектирования. Связь неэлектромагнитных взаимодействий с информационными процессами становится очевидной при анализе характера влияния на рецепторы. Изменение энтропии разнообразных рецепторов под влиянием неэлектромагнитных процессов однозначно указывает на их информационный характер. Наиболее красноречивым свидетельством информационной природы неэлектромагнитных процессов в Природе является характер последствий их

воздействия на изменения некоторых параметров случайных процессов. Было обнаружено, что неэлектромагнитные информационные процессы способны изменять вероятностные характеристики случайных процессов, например, дисперсию. Возможность неэлектромагнитных процессов изменять не только интенсивность разнообразных случайных процессов, но и степень их случайности, безусловно, является неоспоримым свидетельством в пользу их информационной природы. В силу этого, именно, случайные процессы наиболее чувствительны к воздействиям данного типа, что позволяет разрабатывать на их основе единые стандарты рецептирования данного вида взаимодействий [5].

Таблица 1.

Участок	Скорость счета рецептора Имп/сек	Среднее значение относительной дисперсии вычисленное по трем ближайшим измерениям контролируемого параметра
1.	2,23	0,062
2.	1,83	0,142
3.	1,75	0,092
4.	2,41	0,050
5.	2,00	0,066
6.	2,29	0,530
	2,18	0,060

На рисунках 1 и 2 представлены характерные примеры регистрирования воздействий неэлектромагнитной природы обоих знаков с использованием в качестве рецептора случайного процесса радиоактивного распада. Обращают на себя внимание типичные последствия данного вида взаимодействий. Увеличение структурированности рецептора, уменьшение степени хаотичности процесса, выражено в снижении разброса регистрируемых данных – дисперсии, рисунок 1. Обратное явление деструктурирующего характера, сопровождается ростом хаоса в

Рис. 1. Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий - промежутков времени набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц, параметр обратный скорости счета. Вертикальными линиями отмечен участок генерирования структурообразующего НИП прибора «НГК-ВЕГА».

рецепторе - увеличение дисперсии характеризующего параметра, рисунок 2. Данные эксперименты проводились с использованием разработанного в нашей лаборатории генератора неэлектромагнитных процессов «НГК-ВЕГА».

Ранее описанные феномены работы электрического прибора генерирующего неэлектромагнитные информационные процессы (НИП) выраженные, в том числе и в несоответствии параметра падения напряжения на источнике электричества от предлагаемой нагрузки, являются следствием именно информационности явления. Далее для краткости будем называть этот эффект – «эффектом нагрузки» (ЭН). Было обнаружено, что ЭН возникает только в момент работы прибора «НГК-ВЕГА» соответствующего рисунку 2, то есть, в деструктурирующем вещество рецептора режиме. Этот режим характеризуется локальным увеличением энтропии, величина которой зависит только от интенсивности генерирования НИП данного знака. Попробуем с позиции теории информации описать это явление. Увеличение энтропии среды, или потеря структурной организованности является следствием оттока информации из локальной области эксперимента, именно отток информации, имеющий неэлектромагнитный характер и вызывает в электрической схеме прибора «НГК-ВЕГА» формирование носителей заряда отличающихся своими характеристиками от носителей заряда питающего напряжения. Следует предположить, что отток информации неэлектромагнитного характера формирует изменение структуры носителей заряда – электронов. Такие «измененные» носители

Рис. 2. Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий - промежутков времени набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц, параметр обратный скорости счета. Вертикальными линиями отмечен участок генерирования деструктурирующего НИП прибора «НГК-ВЕГА».

заряда обладают рядом отличий от классического электричества, есть основания утверждать, что носители заряда с измененными информационными свойствами более активно взаимодействуют в электрической цепи. Такой вывод был сделан на основе многолетних экспериментов. В чём заключаются эти отличия носителей заряда? Чтобы ответить на этот и другие подобные вопросы предстояло провести рутинные многолетние эксперименты, которые, впрочем, ещё далеки от завершения. Однако можно с уверенностью сказать, что именно взаимодействие носителей заряда характеризующихся различными свойствами, которые следует трактовать как информационные свойства, и формируется ЭН и ряд других эффектов.

Главным выводом следует считать, образование в электрической цепи генератора НИП носителей заряда с измененными информационными свойствами, отличающимися от носителей заряда питающего напряжения, большей физической активностью, следует трактовать как формирование дополнительной электродвижущей силы (ДЭДС). Удалось установить, степень активности носителей заряда с измененными информационными свойствами экспоненциально растет с увеличением интенсивности генерируемого НИП.

Рассматривая формирование, в электрической схеме нагрузки конкретного электрического процесса, носителей заряда с измененными, более активными физическими свойствами, мы имеем дело с образование ДЭДС, по своим характеристикам способной превзойти ЭДС источника питания. Что будет означать

данная ситуация? Как минимум, следует однозначно предположить о возможности получения автономного электрического процесса независящего от внешнего источника электричества, а как максимум, позволит разработать автономный практически безтопливный источник энергии. Подобный вывод непосредственно вытекает из анализа экспериментальных данных. Использование, выше описанного, метода рецептирования НИП позволило разработать прибор, генерирующий данный вид взаимодействий, характеризующийся максимальной интенсивностью, что соответствует и получению максимально возможного изменения информационных свойств носителей заряда, обладающих максимальной физической активностью значительно превосходящей аналогичный параметр источника питания. Здесь следует особо отметить, как показали эксперименты, информационные свойства носителей заряда соответствующие разнообразным известным источникам электрического процесса практически идентичны и могут рассматриваться как обладающие фоновыми параметрами физической активности. Опыт исследований показывает, получение носителей заряда с максимально измененными информационными свойствами и обладающих максимальными показателями физической активности является не единственной необходимой технологией для получения автономного безтопливного источника электроэнергии (АБИЭ). Было выяснено, что чем значительнее изменение информационных свойств носителей заряда и соответственно их физическая активность, тем менее стабильна работа генерирующего НИП прибора в режиме АБИЭ. Понять почему имеет место подобная ситуация позволило применение метода рецептирования на основе исследования дисперсии контролируемого параметра характеризующего интенсивность случайного процесса радиоактивного распада. Такая технология позволяет контролировать во времени как интенсивность неэлектромагнитного процесса, так и его знак. Забегая вперед необходимо отметить, что, именно, смена знака характера неэлектромагнитного процесса и явилось причиной отсутствия стабильной работы неэлектромагнитных генерирующих приборов в режиме АБИЭ.

Так, рисунок 3 графически показывает один из экспериментов, позволяющих оценить характер влияния генерируемого НИП на используемый рецептор в процессе работы с использованием технологии АБИЭ. График разбит на шесть участков, каждому из которых соответствует определенный режим работы генерирующего НИП прибора «НГК-ВЕГА». Участок 1 соответствует фону, то есть, на этом участке генерирующий НИП прибор был выключен. На участке 2 прибор «НГК-ВЕГА» функционировал вне режима АБИЭ, носители заряда с измененными информационными свойствами не подавались в питающую электрическую цепь прибора, а локализовывались внутри цепи с использованием технологии «неэлектромагнитного затвора», такая технология позволяет изолировать носители заряда с измененными информационными свойствами от питающих электрическую цепь носителей заряда. Участок 3 соответствует работе генерирующего НИП прибора в режиме АБИЭ. 4-тый участок демонстрирует самопроизвольный сбой работы генерирующего НИП прибора. Участок 5 – самопроизвольное включение генерирующего НИП прибора в режиме АБИЭ. 6-той участок повторный сбой работы генерирующего НИП прибора в режиме АБИЭ и, таким образом, демонстрирует

Рис. 3. Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий - промежутков времени набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц, параметр обратный скорости счета. Вертикальными линиями отмечены участки эксперимента. Участок 3 соответствует генерированию НИП прибора «НГК-ВЕГА» функционирующего в режиме АБИЭ.

фоновый параметр внешнего влияние со стороны прибора «НГК-ВЕГА» находящегося в состоянии сбоя, самопроизвольного прекращения работы в режиме АБИЭ.

Анализ характера внешнего неэлектромагнитного влияние на рецептор со стороны генерирующего НИП прибора «НГК-ВЕГА» позволяет понять причины отсутствия его стабильной работы.

Используемый в качестве рецептора детектор радиоактивного излучения на основе счетчика Гейгера СИ-8Б характеризуется следующими контролируемыми параметрами, скоростью счета – соответствующей уровню радиоактивного излучения и определяемой на её основе относительной дисперсии. Эти параметры позволяют судить об интенсивности НИП и о знаке его внешнего влияния на рецептор.

Выше уже отмечалась способность разнообразных случайных процессов соответствующим образом реагировать на внешнее неэлектромагнитное воздействие, были даны типичные примеры реакции рецептора. Сейчас нам предстоит оценить внешнее неэлектромагнитное воздействие прибора «НГК-ВЕГА» на различных режимах, по участкам, относительно фоновых значений. Рисунок 3, таблица 1. Так, участок 2 демонстрирует реакцию рецептора на деструктурирующее вещество внешнее воздействие неэлектромагнитной природы, формируемое генератором НИП «НГК-ВЕГА», только такие процессы способны вызывать необходимые для функционирования режима АБИЭ изменения информационных свойств носителя заряда в электрической цепи генерирующего устройства. На этом участке обнаруживаем на фоне сокращения интенсивности процесса радиоактивного распада резкое увеличение относительной дисперсии контролируемого параметра, что

является безусловным свидетельством роста энтропии рецептора. Это классическая реакция рецептора на предложенное деструктурирующее воздействие неэлектромагнитной природы. Далее, в произвольно выбранный момент времени работа генерирующего НИП прибора была переведена в режим АБИЭ. Реакция рецептора не заставила себя ждать, на участке 3, обнаруживаем сокращение относительной дисперсии, что свидетельствует о притоке в систему, генерирующую НИП в режиме АБИЭ, некоторого количества информации. Такая реакция может быть объяснена единственной причиной накопления электрической цепью возбуждения генератора «НГК-ВЕГА» неэлектромагнитной информации, являющейся неотъемлемой чертой его работы в этом режиме. Следует предположить, что этот структурообразующий процесс, формирующийся в электрической цепи генерирующего НИП прибора, должен приводить к неизбежному снижению величины информационных свойств носителей заряда и потери ими необходимой физической активности. Эта ситуация является ключевой в цепи понимания сути происходящей в электрической цепи генерирующего НИП прибора информационных явлений в процессе функционирования в режиме АБИЭ. Общим результатом должно стать прекращение работы прибора в режиме АБИЭ, что мы и наблюдаем спустя некоторое время. Очевидно, чем интенсивнее процесс, требуемый для изменения информационных свойств носителя заряда, тем быстрее будет накапливаться в электрической цепи генерирующего прибора «паразитная» неэлектромагнитная информация. Данные зависимости были подтверждены экспериментально. Эту версию самопроизвольного прекращения режима АБИЭ красноречиво подтверждает участок 4, на нем видно присутствие значительного структурообразующего внешнего неэлектромагнитного воздействия. Процесс характеризуется резким увеличением радиоактивности с параллельным резким снижением относительной дисперсии контролируемого сигнала рецептора. Констатируем факт, непосредственно после самопроизвольного выхода генерирующего прибора из режима АБИЭ рецептор демонстрирует присутствие в системе значительного количества информации неэлектромагнитной природы. Фактически участок 4 мы можем характеризовать как ждущий режим, необходимый для переизлучения накопившейся неэлектромагнитной информации в пространство.

Дальнейшее развитие эксперимента, участок 5, показывает самопроизвольное возобновление генерирования НИП в режиме АБИЭ, причиной которого является возвращение требуемой физической активности носителей заряда. Однако, запас физической активности носителей заряда был минимальным и самопроизвольное прекращение работы генерирующего прибора не заставило себя долго ждать, участок 6. Легко проследить на начальном этапе участка 6 повторение ситуации с участком 4, аналогичное увеличение радиоактивности с параллельным снижением относительной дисперсии – следствие присутствия излишков накопившейся неэлектромагнитной информации, которая в данной ситуации заглушает процесс образования носителей заряда с требуемой величиной физической активности. Фактически участок 4 и начало 6-го участка полностью соответствуют процессу, представленному на рисунке 1, подобные аналогии позволяют выработать общие критерии в оценках

неэлектромагнитного информационного воздействия на вещество рецептора и соответствующим образом использовать в реальной инженерной практике.

Многочисленные эксперименты утверждают о необходимости принудительного отвода из электрической цепи генерирующего НИП прибора, функционирующего в режиме АБИЭ, накапливающейся в ней структурной неэлектромагнитной информации. Технология подобного отвода из цепи «паразитной» неэлектромагнитной информации сводится к реализации процесса двойного генерирования. Данная технология предусматривает одновременное использование двух независимых генерирующих НИП приборов, один из которых генерирует деструктурирующий режим, производящий условия для образования требуемых свойств носителей заряда, столь необходимых для поддержания режима АБИЭ, а другой излучает в пространство образующиеся в процессе его работы «паразитные» неэлектромагнитные излишки.

В настоящее время в нашей лаборатории проходит тестирование АБИЭ с малой мощностью вырабатываемой электроэнергии. Потребление генератора НИП функционирующего в режиме АБИЭ составляет порядка 150 микроампер, определить же вырабатываемую прибором мощность сложно, учитывая вышеописанные проблемы с детектированием подобного процесса, однако, оценивая скорость зарядки питающей аккумуляторной батареи, её можно определить приблизительно около 500 миллиампер. Более интенсивные процессы, призванные производить большие вырабатываемые мощности, в настоящее время сталкиваются с рядом технологических сложностей выражающихся в отсутствии стабильной синхронной работы системы двойного неэлектромагнитного генерирования, здесь ещё предстоит исследования...

Исследование информационных свойств электричества расширяет перечень феноменологических эффектов позволяющих, на их основе, разрабатывать недоступные ранее технологии в разнообразных сферах инженерной деятельности, от передачи неэлектромагнитной информации в пространстве, до принципиально новых источников энергии. В настоящее время невозможно даже представить имеющиеся на этом пути сложности. Однако, не следует считать, что исследователь данной проблемы представляет из себя беспомощного путника, окончательно заблудившегося в бесчисленном количестве необъяснимых фактов и экспериментально неподтверждённых теорий. Нет, сложность проблемы не означает нашу беспомощность перед ней. Отсутствие теоретического понимания не является приговором в общенаучном признании экспериментальных работ в названной области.

Литература

1. Каравайкин А.В. Обнаружение и исследование информационных свойств электрического тока. // Материалы III-й Международной научно-практической конференции. «Торсионные поля и информационные взаимодействия». Москва.

15-16 сентября 2012 г. С. 65-73. <http://second-physics.ru/moscow2012/moscow2012.pdf>

2. С. Кернбах, А. Каравайкин. Использование глобальных телекоммуникационных сетей для передачи неэлектромагнитного воздействия. Журнал Формирующихся Направлений Науки, 8 (3):43-55, 2015. <http://www.unconv-science.org/n8/>
3. Каравайкин А.В. Некоторые вопросы неэлектромагнитной кибернетики. М.: Наука, 2005, 288 с.
4. Каравайкин А.В. Обнаруженные эффекты интенсивного неэлектромагнитного воздействия на случайный процесс радиоактивного распада. Материалы IV-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2014г. С. 198-208
5. Каравайкин А.В. Закономерности статистического анализа данных регистрирования интенсивности процесса радиоактивного распада, подверженного внешнему воздействию неэлектромагнитной природы. Материалы IV-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2014 г. С. 209-223

ABOUT THE APPEARANCE OF AN ADDITIONAL ELECTROMOTIVE FORCE IN
ELECTRIC DEVICES GANERATING NON-ELECTROMAGNETIVE INFORMATION
PROCESSES

Alexander Karavaykin

“VEGA” Laboratory of Non-electromagnetic Cybernetics

karavaykin@mail.ru

The report presents the results of research aimed at creating conditions for the formation of additional electromotive force in electric devices generating non-electromagnetic information processes.